

POLAND

POLAND

**ВЛИЯНИЕ ЖЖЕННОЙ ЗОЛОТИСТОЙ ОХРЫ И ВОЛЛАСТОНИТА
НА СВОЙСТВА ЦВЕТНОГО СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА****С.Д.Омарова**к.т.н., доцент Каракалпакский сельскохозяйственный и
агротехнологический институт<https://doi.org/10.5281/zenodo.10670886>

В настоящее время перед исследователями также встают новые задачи в результате того, что выявившаяся в последние годы вредность хризотил асбеста требует скорейшей его замены во многих изделиях другими волокнистыми материалами. Волластонит в этом смысле весьма перспективен, поскольку он обладает хорошей волокнистостью, что очень важно в направлении снижения коэффициента термического расширения при получении автоклавных изделий и совершенно безвреден.

Для проведения исследований были приготовлены смеси для формирования образцов следующих составов: 15% Актауской известь, 3-5-8% - жженная охра, 42,5-51-59% - волластонита, 82-80-77% - Нукусского барханного песка.

Из приготовленных смесей формировали образцы призмы размером 7,5 x 3,5 x 1,2 см. Приготовленные образцы переносили в лабораторный автоклав и подвергали гидротермальной обработке при давлении пара 0,8 МПа в течение 6 часов по режиму 2+6+2 ч.

После извлечения из автоклава образцы кирпича испытывали согласно ГОСТ 379-95 / 1 /. Результаты физико-механические испытаний силикатного кирпича приведены в таблице 1.

Таблица 1. Физико-механические свойства силикатного кирпича.

Состав смеси, масс%				Объемный вес, кг/м ³	Водопоглощение, %	Механическая прочность, МПа	
известь	песок	охра	волластонит			Ризг	Рсж
15	85	-	-	1598	12,9	3,0	12,00
15	82	3	-	1568	17,6	3,5	16,85
15	80	5	-	1556	18,7	3,5	17,42
15	77	8	-	1540	21,9	3,3	18,71
15	42,5	-	42,5	1550	24,1	2,9	15,80
15	34	-	51	1560	24,4	2,8	16,30
15	26	-	59	1580	24,2	3,1	18,60
15	39,5	3	42,5	1577	23,4	3,1	13,66

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

15	30	5	50	1565	26,0	2,8	14,30
15	21	8	56	1570	24,6	3,5	16,50

Из таблицы 1. видно, что введение в состав известково-песчаной смеси от 3 до 8% жжённой охры способствует повышению механической прочности на сжатие от 16,8 до 18,7 МПа (без добавки -12,9 МПа).

Введение в состав исходной известково-песчаной смеси волластонита от 42,5 до 59,9% также способствует повышению механической прочности от 15,8 до 18,6 МПа.

Введение в состав шихты одновременно и охры и волластонита также приводит к увеличению механической прочности от 12,0 МПа (шихта без добавок) до 13,6-16,5 МПа (с добавками охры и волластонита).

Одновременно с этим получаемый кирпич приобретает декоративные качества: кирпич в случае с охрой красного цвета, волластонита белого, а в случае с охрой и волластонитам красного цвета.

Список литературы:

1. ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные

